

Maciej FURTAS

Instrumenty demokracji bezpośredniej w konstytucjach Irlandii i Rzeczypospolitej Polskiej

Abstrakt: Artykuł stanowi prezentację instrumentów demokracji bezpośredniej zawartych w konstytucjach Irlandii i Rzeczypospolitej Polskiej. Na początku przedstawione w nim zostały definicje głównych instrumentów demokracji bezpośredniej: weta obywatelskiego, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, odwołania (ang. *recall*), referendum lokalnego, etc. Następnie poddano analizie przepisy Konstytucji Wolnego Państwa Irlandzkiego z 1922 roku (*Constitution of Irish Free State*). Znalazły się w niej praktycznie wszystkie główne instrumenty demokracji bezpośredniej, które usunięto poprawkami do konstytucji w latach 1928 i 1929, a które nigdy nie zostały wykorzystane w praktyce. Kolejno rozwiązania prawne z *Constitution of Irish Free State* porównane zostały do przyjętej w 1937 roku obecnie obowiązującej konstytucji Irlandii (irl. *Bunreacht na hÉireann*), gdzie z instrumentów demokracji bezpośredniej zasadniczo pozostawiono jedynie referendum zatwierdzające zmiany w konstytucji oraz możliwość ogłoszenia referendum „w sprawach ważnych dla narodu” (art. 27). W opinii autora, wadą tego rozwiązania jest jego inicjowanie jedynie przez polityków – deputowanych, senatorów oraz prezydenta, bez konstytucyjnej możliwości złożenia obywatelskiej inicjatywy w tej kwestii. Analizowane instrumenty demokracji bezpośredniej w konstytucji Polskiej skłaniają na tym tle do podobnych wniosków. Podobnie dotyczy ich wada braku obywatelskiej inicjatywy, a dodatkowo, w porównaniu z Irlandią są nieporównywalnie rzadziej stosowane.

Słowa kluczowe: instrumenty demokracji bezpośredniej, konstytucje, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, *Constitution of Irish Free State*, *Bunreacht na hÉireann*, referendum.

Przeprowadzone 24 maja 2019 roku w Irlandii referendum dotyczące zmian w *Bunreacht na hÉireann* stanowi w tym miejscu dobrą okazję do zaprezentowania instrumentów demokracji bezpośredniej. Ponadto jest ono kolejnym ogniwem w łańcuchu iście

rewolucyjnych zmian, które przeobraziły oblicze irlandzkiego konstytucjonalizmu w ciągu ostatnich 25 lat.

W odróżnieniu od demokracji przedstawicielskiej, w której członkowie zbiorowego suwerena przekazując swoje uprawnienia w ręce wybieranych przez nich przedstawicieli (posłów, senatorów, radnych, elektorów czy prezydenta) nie biorą bezpośredniego udziału w sprawowaniu władzy, demokracją bezpośrednią nazywamy ich udział w podejmowaniu decyzji państwowych, z pominięciem organów przedstawicielskich.

Sama koncepcja bezpośredniego podejmowania decyzji przez uprawnionych do tego obywateli sięga miast-państw starożytnej Grecji, poprzez Rzym, germańskie czy słowiańskie wiece plemienne aż do czasów nam współczesnych. Obecnie jednak – z racji rozrostu liczebnego obywateli państw i związanych z tym utrudnień oraz kosztów – nie pełni już ona głównej roli w sprawowaniu władzy, pozostając jednak, w zależności od przyjętego systemu rządów, mniej lub bardziej istotnym narzędziem wspomagającym i uzupełniającym prawidłowy przebieg procesów decyzyjnych podejmowanych przez organy przedstawicielskie (Zwierzchowski, 1992; Garlicki, 2006; Rachwał, 2010; Sarnecki, 2013).

Dla wykonywania swojej funkcji demokracja bezpośrednia stosować może różne, rozwinięte na przestrzeni wieków, instrumenty, z których najpopularniejszym oraz najszerzej stosowanym jest referendum zrodzone na terenie średniowiecznej Szwajcarii w okresie powstawania jej państwowości, a rozwinięte najpełniej w dobie Oświecenia – szczególnie pod wpływem konstytucji jakobińskiej, która wpłynęła na cały ustrój tego małego kraju. Instytucja ta zrosła się tak z ustrojem Szwajcarii, że jest niemal automatycznie z nią kojarzona. Stąd także wzór referendum czerpały inne budujące lub reformujące ustroje kraje demokratyczne, w tym – co należy podkreślić – Irlandia. I to znacznie wcześniej, niż instytucja ta zagościła w okrojonej wersji w polskim systemie konstytucyjnym (Zwierzchowski, 1992).

Samo referendum (zwane też głosowaniem ludowym) jest formą demokracji bezpośredniej, polegającą na wypowiedaniu się wyborców na tematy będące przedmiotem głosowania, a dotyczące

spraw całego państwa lub jego określonej części, stanowiąc metodę umożliwiającą wypowiedzenie się obywateli w sprawach dotyczących konstytucji, ustaw, aktów prawa miejscowego czy innych ważnych kwestii natury prawnej lub społeczno-ekonomicznej (Garlicki, 2006; Sarnecki, 2013).

Istnieje kilka kryteriów, na których podstawie rozróżniane są rodzaje referendum. Kryterium zasięgu terytorialnego rozróżnia referendum ogólnonarodowe lub lokalne; kryterium obowiązku jego przeprowadzania wprowadza pojęcia referendum obligatoryjnego lub fakultatywnego; kryterium skutków prawnych to referendum wiążące lub konsultatywne (opiniotwórcze); kryterium terminu wprowadza zaś podział na referendum uprzednie (wyprzedzające, zezwalające na inicjację działań prawnych) lub następcze (zatwierdzające projekt proponowanych zmian). Szczególnymi rodzajami są referenda ustawodawcze oraz konstytucyjne – w tym polegające na zatwierdzeniu przyjęcia nowej konstytucji lub propozycji dokonania w niej zmian (Grabowska, 2005).

Kolejnym instrumentem demokracji bezpośredniej jest plebiscyt, który w pierwotnej i potocznie do dziś rozumianej formie oznacza wyrażenie woli ludności określonego terytorium odnośnie do przyłączenia się do jednego z istniejących państw bądź utworzeniem na danym obszarze nowego państwa, choć w niektórych krajach miano plebiscytu, jako „woli ludu”, stosowane jest zamiennie z pojęciem referendum. Dla przykładu – proces ratyfikowania w głosowaniu powszechnym irlandzkiej *Bunreacht na hÉireann* w 1937 roku nosi w tamtejszej literaturze miano plebiscytu, choć wszelkie późniejsze dokonywane w niej zmiany zatwierdza się w drodze referendum (Keogh, McCarthy, 2007).

Bliższe temu pojęciu były plebiscyty dotyczące Polski. Pierwszym był przeprowadzony 11 lipca 1920 roku plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, w wyniku którego Polska otrzymała jedynie 3 gminy mazurskie i 5 warmińskich, bowiem średnio 93% ludności spornego obszaru opowiedziało się za przynależnością do Niemiec. Drugim był plebiscyt na Górnym Śląsku z 20 marca 1921 roku, którego rezultaty doprowadziły do III powstania śląskiego i korzystnej dla Polski korekty terytorialnej (Czapliński, 2002). Ponadto można

jeszcze wspomnieć o zaplanowanym na wrzesień 1919 roku, lecz ostatecznie nigdy nieprzeprowadzonym plebiscycie na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie.

Inicjatywa ludowa (lub inaczej ustawodawcza inicjatywa obywatelska) stanowi uprawnienie określonej przepisami grupy obywateli do złożenia na ręce organu przedstawicielskiego wniosku o dokonanie zmian w prawie lub przyjęcia nowego prawa. Posiada także szwajcarski rodowód, gdzie wprowadzona została na szczelbu konfederacji już w 1848 roku. W prawie konstytucyjnym wielu państw inicjatywa ludowa wiązała się z koniecznością przeprowadzenia referendum w przypadku, kiedy organ przedstawicielski odrzucił projekt wnoszony za pośrednictwem inicjatywy ludowej. Obecnie funkcjonuje nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także na szczelbu Unii Europejskiej pod postacią Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

Weto ludowe stanowi odmianę inicjatywy ludowej, w której wniosek składany na ręce organu przedstawicielskiego przez określoną przepisami grupę obywateli dotyczy wyrażenia sprzeciwu wobec przyjętego prawa. Z reguły służy nie bezpośredniej ingerencji w proces legislacyjny, a uruchomieniu procedury referendalnej, w której ogół uprawnionych ma możliwość wypowiedzenia się w danej kwestii (Grabowska, 2005).

Konsultacje ludowe, które mogą przybierać formę ogólnonarodową lub lokalną, stanowią formę umożliwienia obywatelom wyrażenia opinii w ważnych kwestiach społecznych (Grabowska, 2005; Rachwał, 2010).

Odwołanie (w krajach kultury anglosaskiej nazwane *recall*) to nadanie określonej prawem grupie obywateli uprawnienia do złożenia wniosku o odwołanie osoby piastującej stanowisko z wyboru i rozstrzygnięcia go na drodze referendum. Znany jest także polskiemu porządkowi prawnemu, który umożliwia przeprowadzenie referendum lokalnego w przedmiocie odwołania jednoosobowego organu samorządowego (wójt, prezydent miasta) (Makowski, Pastusiak, 1999).

Ostatnim instrumentem demokracji bezpośredniej jest samorządowy budżet partycypacyjny, który polega na nadaniu obywate-

lom prawa do podjęcia decyzji w sprawie części budżetu wspólnoty. Odbywa się to w kilku etapach: po zgłoszeniu inicjatyw przeprowadzane jest głosowanie w sprawie priorytetów, a podjęte decyzje są wiążące dla organów samorządowych (Rachwał, 2010).

W przyjętej w 1922 roku Konstytucji Wolnego Państwa Irlandzkiego (dalej w tekście *CIFS*) znalazły się aż trzy instrumenty demokracji bezpośredniej.

Pierwszym z nich było przewidziane w art. 47 *CIFS* weto ludowe. Procedura stanowiła, że prawidłowo uchwalona ustawa, z wyjątkiem budżetowej czy innej o charakterze finansowym, oraz ustaw „niezbędnych dla zdrowia, bezpieczeństwa czy pokoju publicznego” – mogła zostać zawieszona na okres 90 dni na pisemny wniosek mniejszości $2/5$ deputowanych izby niższej parlamentu Irlandii (irl. *Dáil*), lub odpowiednio zwykłej większości senatorów, składany w ciągu siedmiu dni od daty jej uchwalenia lub uznania za uchwaloną na ręce przewodniczącego rady wykonawczej (premiera). W okresie tych 90 dni, na wniosek kwalifikowanej większości $3/5$ senatorów lub pisemnej petycji podpisanej przez nie mniej niż $1/20$ zarejestrowanych i uprawnionych do głosowania wyborców, ustawa kierowana była do zatwierdzenia poprzez referendum ogólnonarodowe, którego wynik byłby dla zgromadzenia narodowego (irl. *Oireachtas*) wiążący. Na marginesie – wspomniany art. 47 *CIFS* zobowiązywał jednocześnie *Oireachtas* do przyjęcia przepisów rangi ustawowej regulujących tryb weta ludowego, określając jedynie, że o przyjęciu lub odrzuceniu ustawy decyduje zwykła większość głosów, nie ustalając jednakże minimalnej frekwencji wyborczej, co niewątpliwie stanowiło pewne kuriozum (Kohn, 1932).

Kolejny przepis – art. 48 *CIFS* przewidywał obywatelską inicjatywę ustawodawczą i obywatelską inicjatywę w sprawie zmian w konstytucji, gdzie jednocześnie nałożony został na *Oireachtas* obowiązek przyjęcia ustawodawstwa regulującego te kwestie w ciągu 2 lat od jej uchwalenia. Gdyby w tym czasie ustawa taka nie została uchwalona, obywatele uzyskiwaliby prawo do wniesienia petycji o niezwłoczne przyjęcie takiego prawa, dla swojej ważności podpisanej przez 70 tysięcy osób zarejestrowanych jako uprawnieni do głosowania.

Ostatnim instrumentem demokracji bezpośredniej było referendum w sprawie zmian w konstytucji przewidziane w art. 50 *CIFS*. W tym przypadku jednak wprowadzono dwa ograniczenia: zmiany takie musiały być zgodne z postanowieniami *Traktatu Anglo – Irlandzkiego* z 6 grudnia 1921 r., co korelowało z art. 2 wstępu do *CIFS*, oraz zmiana w konstytucji mogła być wprowadzona ustawą zwykłą *Oireachtas* w ciągu 8 lat od przyjęcia *CIFS*, bez konieczności ogłaszania zatwierdzającego ją referendum. Po tym okresie, w przypadku zatwierdzenia w referendum, poprawkę uznawano za przyjętą, jeżeli opowiedziała się z tym ponad połowa obywateli zarejestrowanych jako uprawnieni do głosowania, lub ponad 2/3 osób, które wzięły udział w głosowaniu, w przypadku gdy frekwencja wyborcza nie przekroczyłaby pułapu 51% (Kohn, 1932).

Pomimo odpowiednich, wskazanych wyżej, regulacji rangi konstytucyjnej ani jedna z instytucji demokracji bezpośredniej nie została zastosowana w praktyce w okresie istnienia Wolnego Państwa Irlandzkiego. Nie przyjęto prawa regulującego inicjatywę ustawodawczą i obywatelską inicjatywę w sprawie zmian w konstytucji, do czego *Const.IFS* zobowiązywała *Oireachtas* w art. 48. Nie zmienił tego nawet fakt, że 16.5.1928 r. przedstawiono w *Dáil* petycję podpisaną przez 96 tysięcy obywateli na rzecz uruchomienia procedury przewidzianej art. 48. W dniu 12.7.1928 r. *Oireachtas* przyjął natomiast poprawkę – *Constitution (Amendment No. 10) Act, 1928*, która dokonała zmian w art. 14 i 50 *CIFS*, usuwając z niej trwale art. 47 i 48. Tym samym z konstytucji zniknęło weto i inicjatywa obywatelska. W poprzedzającej przyjęcie poprawki debacie parlamentarnej argumentowano, że: „(...) jest ona nieodzowna i konieczna dla niezwłocznego zachowania spokoju i bezpieczeństwa publicznego, (...) na tej podstawie uznano, że (weto ludowe i inicjatywa obywatelska) są niepożądane i niebezpieczne”(!).

Formalnie pozostała jeszcze instytucja obligatoryjnego referendum w sprawie dokonywania zmian w *CIFS*, jednak poprawką z 14.5.1929 r. – *Constitution (Amendment No. 16) Act, 1929* – dokonano korekty w art. 50, wydłużając z 8 do 16 lat okres, w którym zmiany mogły zostać wprowadzane za pomocą ustaw zwykłych bez konieczności przeprowadzania referendum. Tym samym, aż do końca

obowiązywania *CIFS* wykluczona została możliwość zastosowania jakichkolwiek instrumentów demokracji bezpośredniej (Kohn, 1932).

Wspomniane poprawki do *CIFS*: 10 i 16 doprowadziły nie tylko do pozbawienia obywateli wpływu na ustawodawstwo oraz zmiany w konstytucji, ale przyczyniły się do znacznego wzmocnienia roli *Dáil* oraz rządu. Odbiegało to znacznie od koncepcji z okresu tworzenia *CIFS*, czerpiących wzory poszczególnych instytucji bezpośrednio z obowiązującej ówczesnie Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej z 1874 roku, oraz w mniejszym zakresie z innych państw utworzonych po rozpadzie II Rzeszy, monarchii Habsburgów czy Imperium Rosyjskiego, przez co stworzone zostały podwaliny systemu rządów odmiennego od Westminsterского. W latach 1929–1937, czyli do momentu przyjęcia *Bunreacht na hÉireann*, systemy te upodobniły się do siebie, a jedyną wyraźną różnicą były odmienne ordynacje wyborcze, co akurat wymuszone zostało na Irlandii wspomnianym *Traktatem* z 1921 roku (Kohn, 1932).

Na marginesie w tym miejscu warto nadmienić, że możliwość przedłużenia okresu uprawnień *Oireachtas* w zakresie samodzielnego dokonywania zmian w konstytucji z 8 do 16 lat związana jest z (zamierzonym lub nie) ewidentnym błędem legislacyjnym z okresu jej tworzenia. W przyjętym pierwotnie art. 50 *CIFS* nie dokonano doprecyzowania, które wskazywałoby na brak możliwości przedłużenia wskazanego okresu poprzez zwykłą ustawę *Oireachtas*, co skwapliwie wykorzystano w celu odsunięcia uprawnionych obywateli od teoretycznej nawet możliwości ingerencji w proces prawotwórczy parlamentu. Jednocześnie sama *CIFS* stała się niejako odporna na kontrolę sądową w jedynym możliwym trybie skargi indywidualnej, bowiem prewencyjnej kontroli zgodności projektu ustawy z konstytucją nie przewidziano. Z faktu tego wyciągnięto odpowiednie wnioski w trakcie tworzenia *Bunreacht na hÉireann*. Jej art. 51, z rozdziału dotyczącego przepisów przejściowych i końcowych (niestanowiący obecnie treści konstytucji) stanowił, że niezależnie od postanowień zawartych w „(...) konstytucji, wszelkie jej postanowienia, z wyjątkiem tych dotyczących art. 46 oraz art. 51, mogą zostać zmienione przez *Oireachtas* w drodze poprawek

do poszczególnych przepisów, ich dodawania lub uchylania w terminie trzech lat od dnia, w którym pierwszy prezydent objął swój urząd". Po upływie tego terminu prerogatywy *Oireachtas* w tym zakresie ostatecznie wygasają. Propozycje zmiany konstytucji na mocy artykułu 51 nie mogły jednak być wprowadzone w życie, jeżeli uprzednio prezydent, po konsultacji z radą stanu, wyraziłby pisemny sprzeciw skierowany do przewodniczących obydwu izb *Oireachtas*, stwierdzając, że projektowana poprawka jest jego zdaniem „(...) propozycją dokonania poprawki o takim charakterze i znaczeniu, że wola obywateli musi zostać ustalona w referendum przed jej wejściem w życie” (Keogh, McCarthy, 2007).

Bunreacht na hÉireann zasadniczo kontynuowała jednak rozwiązania swojej poprzedniczki, pomimo iż zostały w niej zawarte instrumenty demokracji bezpośredniej. Art. 47 poświęcony jest dokonywaniu w niej zmian, dla których jedyną przewidzianą formą jest zatwierdzenie projektu poprawki w drodze przeprowadzanego referendum ogólnokrajowego, a cenzus jest tutaj identyczny jak podczas wyborów do *Dáil*. Czyni to z *Bunreacht* konstytucję „sztywną”, w której żadna zmiana nie może zostać dokonana bez zgody obywateli. Brakuje tutaj jednak dopełnienia w postaci rozwiązań znanych z art. 48 *CIFS*, gdzie w początkowym okresie istniała możliwość inicjowania takiej zmiany poprzez petycję obywatelską. Obecnie wprowadzenie propozycji takich zmian uzależnione jest tylko od woli polityków zasiadających w *Oireachtas* i niejednokrotnie stanowią one element obietnic czy programów wyborczych, których niespełnienie nie rodzi żadnych, z wyjątkiem politycznych, konsekwencji.

Drugą możliwość zainicjowania referendum *Bunreacht* przewiduje jej art. 27. Na wniosek większości senatorów i nie mniej niż 1/3 deputowanych *Dáil*, Prezydent Irlandii może skierować projekt ustawy (innej niż finansowa i poprawka do konstytucji) na drogę zatwierdzenia jej w formie referendum ogólnokrajowego, w trybie uregulowanym w art. 47.2 *Bunreacht*. Odrzucenie projektu w referendum wyklucza obowiązek podpisania (promulgacji) projektu ustawy przez prezydenta – tym samym nie wchodzi ona w życie. Warto w tym miejscu zauważyć jednak, że inicjatywa leży w rękach senatu (ponad 1/2), deputowanych *Dáil* (ponad 1/3) oraz samego

prezydenta, który po obowiązkowej konsultacji z Radą Państwa (konstytucyjnym organem doradczym, wzorowanym na brytyjskiej *Privy Council*) może wniosek parlamentarzystów przyjąć lub odrzucić. Przepis ten w zamyśle stanowić miał hamulec mniejszości parlamentarnej stosowany w przypadku, gdy „(...) projekt ustawy reguluje kwestie o znaczeniu narodowym, co do których powinien wypowiedzieć się naród (...)”, a w opinii opozycji przedstawione przez rząd rozwiązanie odbiega znacznie od społecznego zapotrzebowania w tym względzie. Postawa obywateli pozostaje więc bierna do czasu, gdy senatorzy, deputowani i sam prezydent zadecydują o jej przedstawieniu poprzez ogłoszenie referendum.

Od momentu przyjęcia *Bunreacht na hÉireann* w 1937 roku, do dnia dzisiejszego procedura uregulowana w art. 27 nie została nigdy uruchomiona w praktyce. W sytuacji, kiedy kadencja obydwu izb *Oireachtas* jest ze sobą powiązana, wydaje się mało prawdopodobnym, aby ich podział polityczny był znacząco odmienny. Stąd ponad 50% opozycja w senacie nie jest wprawdzie niemożliwa, jednak w praktyce bardzo mało realna. Na tym tle poparcie 1/3 deputowanych *Dáil* stanowi większe prawdopodobieństwo, ale to decyzja prezydenta jest w ostateczności kluczową dla uruchomienia całej procedury. To jego kadencja nie koreluje z kadencjami legislatury, stąd możliwy jest okres tzw. *koabitacji*, czyli pełnienia urzędu przez prezydenta wywodzącego się z opcji politycznej opozycyjnej w stosunku do rządzącej większości parlamentarnej. Jednak – jak wynika z przedstawionej powyżej skróconej analizy oraz wymogów konstytucyjnych – prawdopodobieństwo jednoczesnego uruchomienia tych trzech czynników staje się mało prawdopodobne, czego dowodzi także i praktyka.

Można więc uznać, że irlandzkie rozwiązania konstytucyjne w zakresie zastosowania instrumentów demokracji bezpośredniej zawężają się w praktyce do zatwierdzania przez ogół uprawnionych obywateli propozycji zmian *Bunreacht na hÉireann*, bez możliwości czynnego ich inicjowania (Keogh, McCarthy, 2007). Nie oznacza to jednak zahamowania lub spowolnienia procesu postępu w zakresie dostosowywania przepisów konstytucyjnych do współczesnych wymagań stawianych przed prawem demokratycznego kraju.

Porównanie przepisów *Bunreacht na hÉireann* z roku 1937 do przepisów z 2019 roku wskazuje na proces nierównomiernej ewolucji, która rozpoczyna się zatwierdzoną w maju 1972 roku trzecią poprawką o wejściu Irlandii do Wspólnoty Europejskiej (1973). Poprawki wcześniejsze wprowadzone były we wspomnianym trzyletnim okresie przejściowym regulowanym przez art. 51, w czasie którego zgoda obywateli kraju w postaci pozytywnego wyniku referendum nie była wymagana. Wprowadzono wówczas definicję wojny oraz dokonano zmian o technicznym charakterze, niewpływającym na brzmienie samego dokumentu (pierwsza i druga poprawka). W latach 1959 do 1968 przeprowadzono trzy referenda w sprawie zmian systemu wyborczego i okręgów wyborczych – wszystkie odrzucone. Z momentem wejścia do WE rozpoczyna się jednak wyraźny proces transformacji *Bunreacht*. Najlepiej prześledzić to na przykładzie instytucji rozwodu z zakresu prawa rodzinnego.

Od momentu uregulowania kwestii rozwodów w prawie brytyjskim w II połowie XIX wieku Irlandia, z racji religii wyznawanej przez zdecydowaną większość obywateli, była zasadniczo pozbawiona możliwości zastosowania tej instytucji na swoim terytorium. Nic nie zmieniło się też w tej kwestii w okresie Wolnego Państwa Irlandzkiego. Istniała za to instytucja separacji wzorowana na prawie kanonicznym.

Podjęta w 1986 roku próba zmiany konstytucji poprzez wprowadzenie instytucji rozwodu została odrzucona w referendum przez 63,5% głosujących, przy frekwencji 60% uprawnionych do głosowania. Taki stan przetrwał aż do 1995 roku, kiedy próba podjęta została po raz drugi – tym razem z wynikiem pozytywnym, ale pod pewnymi warunkami. Jednym z nich była obowiązkowa separacja małżonków przed orzeczeniem rozwodu, wynosząca minimalnie 4 lata. Stanowi to czasochłonne, kosztowne i z punktu widzenia polskiego konstytucjonalisty nieuzasadnione utrudnienie. Dodatkowo praktycznie niemożliwym było „obejście” tych restrykcji poprzez rozwiązanie małżeństwa zawartego w Irlandii przez obywateli Irlandii w innym kraju, bowiem na gruncie przepisów konstytucyjnych oraz prawa rodzinnego rozwód taki nie miał mocy wiążącej. Podczas gdy inne kwestie, jak małżeństwa jednopłciowe, prawa

dziecka czy prawo do aborcji zostały przygotowane i przeprowadzone w latach 2015–2018, o tyle sprawy z zakresu rozwiązania małżeństwa pozostały niejako „w tyle”, co ciągle świadczy o kontrowersjach, jakie wzbudza w społeczeństwie. We wspomnianym na wstępie referendum z dnia 24 maja 2019 roku głosami ponad 82%, przy frekwencji 50,9% zdecydowano o usunięciu z *Bunreacht na hÉireann* wspomnianych ograniczeń (art. 41.3.2 i 41.3.3), pozostawiając te kwestie do uregulowania na poziomie ustawy. Ta, przyjęta 11 czerwca 2019 roku, jako trzydziesta ósma poprawka do konstytucji redukuje wymieniony okres do 2 lat w okresie 3 lat bezpośrednio poprzedzających procedurę rozwodu (w miejsce odpowiednio 4 lat w okresie 5 lat). Nie jest to więc pełne „uwolnienie” rozwodu i uniezależnienie go od instytucji separacji na wzór choćby polskich rozwiązań, które operując zbliżonymi przesłankami, nie uzależniają jego zastosowania przez sąd od poprzedzającej go separacji. Co więcej – separacja w prawie polskim została umieszczona w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (Kro) po instytucji rozwodu, aby odwrotna kolejność nie sugerowała sądom konieczności jej zastosowania jako niezbędnego warunku rozwiązania małżeństwa, zaś sama instytucja separacji w Polsce wprowadzona została do współczesnego Kro dopiero w 1999 roku, wcześniej występowała w okresie zaborów i w latach 1918–1939, jedynie do wczesnych lat PRL.

Z wyjątkiem wspomnianych plebiscytów, w okresie 1918–1939 referendum w Polsce w postaci głosowania powszechnego nie było przeprowadzane. Sięgnięto do niego dopiero w PRL jedynie dwukrotnie, w 1946 i 1987 roku. W III RP, w okresie 1989–2019, już jednak pięciokrotnie. Podobnie jednak jak jego irlandzki odpowiednik – referendum inicjowane jest wolą polityków, nie zaś imperatywem wyznaczonym przez konstytucję. Odrzucona została jedyna jak dotąd w tym względzie próba zmiany Konstytucji przeprowadzona w 2013 roku, kiedy to zgłoszony został projekt obligatoryjności przeprowadzenia referendum na wniosek zawarty w petycji podpisanej przez 1 mln obywateli posiadających pełnię praw wyborczych. W latach 1937–2019 w Irlandii odbyły się natomiast 42 referenda, z czego 29 w porównywalnym do polskiego systemu okresie 1989–2019. Jest to więc instrument znacznie częściej wykorzystywany,

choć praktycznie tylko z powodu stanowienia jedynej możliwości zmiany przepisów konstytucyjnych (Keogh, McCarthy, 2007).

Referendum ogólnokrajowe posiada jednakże kryteria, które pozwalają w sposób bardziej racjonalny wykorzystać jego wyniki. Kryterium ważności – czyli ogłoszenia i przeprowadzenia w specjalnym trybie przewidzianym prawem, jest zasadniczo wspólne dla obydwu systemów. Kryterium związania wynikami jest także współdzielone, przy czym dla systemu irlandzkiego jest to głosowanie za lub przeciw projektowi, bez względu na frekwencję, natomiast w systemie polskim frekwencja musi wynosić powyżej 50%, i tylko takie uznawane jest za „wiążące”. W innym przypadku polskie referendum ma charakter jedynie „opiniotwórczy”, którego to pojęcia nie zna system irlandzki.

Z przedstawionego porównania wynika jednoznaczny wniosek, że referendum w Irlandii jest znacznie częściej stosowanym instrumentem demokracji bezpośredniej, niż ma to miejsce w polskim systemie. I dzieje się to niezależnie od faktu, że obywatele w obydwu przypadkach pozbawieni są prawa jego inicjowania. Jednakże obowiązujące obecnie w Polsce rozwiązania uznać należy za nowocześniejsze i bardziej konsekwentne w perspektywie wpływu jego wyników na kształt stanowionego prawa. Dzieje się tak, bowiem aktualne przepisy *Bunreacht na hÉireann* nie przewidują minimalnej frekwencji dla ważności referendum. Zauważyć więc wypada, że już niewielki odsetek uprawnionych do głosowania może dokonać wiążącej decyzji co do zmiany przepisów konstytucyjnych, a tym samym instytucja ta teoretycznie może być podatna na manipulacje związane choćby z terminem przeprowadzenia referendum. Na tym tle rozwiązania jej poprzedniczki, *CIFS* z 1922 roku, uznać należy za bardziej doprecyzowane i racjonalne. Tam bowiem, jak wspomniano, referendum dotyczące poprawek do konstytucji uznawano za ważne, jeżeli opowiedziało się za tym ponad połowa obywateli zarejestrowanych jako uprawnieni do głosowania lub ponad 2/3 osób, które wzięły udział w głosowaniu, w przypadku gdy frekwencja wyborcza nie przekroczyłaby pułapu 51%.

Instrumenty demokracji bezpośredniej stanowią ważny czynnik wpływu obywateli na kształt obowiązującego prawa. Ich nie-

obecność w systemie konstytucyjnym danego kraju sprawia, że demokracja wydaje się niepełna, natomiast wybierane ciała przedstawicielskie pozbawione są bezpośredniego i stałego nadzoru nad stanowionym prawem czy prowadzoną polityką. Zrozumiał to choćby ustawodawca brytyjski, wprowadzając w 2000 roku *Political Parties, Elections and Referendums Act* – ustawę regulującą permanentnie instytucję referendum, traktowaną dotychczas bardzo nieufnie w systemie konstytucyjnym tego kraju. Zaznaczyć jednak należy, że brytyjskie referendum ma jedynie charakter opiniotwórczy, co związane jest z zasadą suwerenności parlamentu. Stanowi więc jedynie formę przekazania opinii obywateli w kwestiach będących przedmiotem referendum, jednak to jedynie od Izby Gmin zależy wprowadzenie tej woli w życie w postaci odpowiednich aktów prawnych. Zignorowanie wyników rodzi jednak konsekwencje natury politycznej, co przekłada się z reguły na wyniki kolejnych wyborów parlamentarnych (Zięba, 2013). Wyniki referendum „brexitowego” nie były więc – w świetle powyższego – wiążące, jednak tak poważna kwestia nie mogła zostać zignorowana. Z drugiej strony, na marginesie, rodzi się pytanie, czy tak niewielka przewaga zwolenników „brexitu” nie mogła stanowić podstawy do odroczenia procesu i powtórzenia referendum w przyszłości?

Na koniec wypada podzielić się jeszcze jedną hipotezą, która na gruncie konstytucjonalizmu irlandzkiego znalazła potwierdzenie, mimo wskazanych wyżej braków w obowiązujących w niej rozwiązaniach związanych z referendum. Wydaje się bowiem, iż przedstawienie pod głosowanie ogólnonarodowe kwestii ważnych bądź kontrowersyjnych społecznie powoduje większą akceptację dla tak podjętych decyzji, niż decyzje podejmowane przez parlamentarzystów w normalnym procesie legislacyjnym. Być może referendum jest jedynym rozwiązaniem (nawet w obecnie obowiązującym lub nieznacznie zmodyfikowanym kształcie) dla problemów i konfliktów w Polsce, które wybuchają na tle prawa do aborcji, praw mniejszości seksualnych czy zmian w konstytucji. Warto się zastanowić, czy wprowadzenie do polskiego systemu konstytucyjnego instytucji obywatelskiej inicjatywy referendalnej – kosztownej i czasochłonnej – nie uzasadniałoby jednak szczytnego celu, jakim jest kształto-

wanie kierunków obowiązującego prawa zgodnie z wolą większości społeczeństwa. Nie zawsze bowiem jej odzwierciedleniem jest wynik wyborów parlamentarnych, którym można „sterować” choćby progiem wyborczym. W przypadku referendum jest to przeważnie prosta odpowiedź – tak lub nie, a przyjęte, odpowiednie kryterium pozwoliłoby na uznanie tej decyzji za rzeczywistą wolę obywateli. Takie są bowiem reguły demokracji.

Summary in English

Instruments of direct democracy in the constitutions of Ireland and Republic of Poland

The article is a presentation of instruments of direct democracy contained in the constitutions of Ireland and the Republic of Poland. At the beginning, it presents the definitions of the main instruments of direct democracy: citizens-veto, citizens' initiative, recall election, local referendum, etc. Subsequently, the Constitution of the Irish Free State of 1922 was analyzed. In fact, virtually all the main instruments of direct democracy have been found in it. They were removed with amendments to the constitution in 1928 and 1929, and they were never used practically. Legal solutions from the Constitution of the Irish Free State were compared to *Bunreacht na hÉireann*, which was adopted in 1937. In principle, only a referendum approving changes in the constitution and the possibility of announcing a referendum 'on important matters for the nation' was left. In the author's opinion, the disadvantage of this solution is its initiation only by politicians, without the possibility of a citizens' petition.

The analyzed instruments of direct democracy in the Polish constitution incline to similar conclusions against this background. Likewise, in the author's opinion, they are affected by the lack of a civic initiative, and in addition, compared to Ireland, they are much less frequently used.

Bibliografia

Akty prawne:

- *Constitution of the Irish Free State (Saorstát Eireann) Act, 1922; The Irish Free State Constitution Act 1922 (Session 2) (UK)*; tłum. mgr Bogumiła Balska, 2016 r, niepubl.

- *Final text of the Articles of Agreement for a Treaty between Great Britain and Ireland as signed from British & Irish Delegations. Documents on Irish Foreign Policy. Vol.1. No.214. Retrieved 21, December 2015.*
- Konstytucja Irlandii (*Bunreacht na hÉireann*); stan prawny na dzień 01.06.2019 r; tłum. Maciej Furtas, niepubl.; na podstawie tłum: Grabowska S., *Konstytucja Irlandii*, Warszawa, 2006.
- Konstytucja Marcowa RP z 1921 roku (Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej).
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
- *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000* (UK).
- *Referendum Act* (IR), 2001.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Literatura:

- Garlicki L., *Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu*, Warszawa 2006.
- Grabowska S., *Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich*, Rzeszów 2005.
- Keogh D., McCarthy A., *The Making of the Irish Constitution 1937*, Cork, 2007;
- Keogh D., *The Irish Constitutional Revolution: An Analysis of the Making of the Constitution*, [w:] *The Constitution of Ireland 1937 – 1987*, Institute of Public Administration, Dublin 1988.
- Kohn L., *The Constitution of The Irish Free State*, London 1932.
- Makowski A., Pastusiak L., *Impeachment: O usuwaniu polityków z urzędu*, Warszawa 1999.
- Marek Czapliński M., *Historia Śląska*, Wrocław 2002.
- Rachwał M., *Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce*, Warszawa 2010.
- Sarnecki P., *Ustroje konstytucyjne państw współczesnych*, Warszawa 2013.
- Zięba A. (red.), *Konstytucjonalizm w państwach anglosaskich*, Kraków 2013.
- Zwierzchowski E., *Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych*, Katowice 1992.

Internetowe bazy danych:

- Ustawodawstwo irlandzkie: www.irishstatutebook.ie
- Archiwum / biblioteka *Oireachtas*: www.oireachtas.ie